

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВУХСТАДИЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ КАДМИЯ

Чоршанбиев Шахрух Бахром ўгли. Ассистент
Холмухаммадиев Абдуҳолиқ Маҳаммади ўгли. Ассистент
Муҳаммадиев Элбек Мирза ўгли. Ассистент
Эгамбердиев Аброр Абдурахмон ўгли. Ассистент
Эргашев Акрам Холмўминович. Старший преподаватель
Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети.
Тел.: +99 899 333 99 22
shohruhchorshanbiyev7@gmail.com.

Аннотация: В статье рассматривается процесс двухстадийной цементации меди и кадмия из цинковых растворов. Описаны технологические схемы, применяемые аппараты, а также условия и реагенты, влияющие на эффективность осаждения. Представлены особенности состава получаемых кеков и направления их дальнейшей переработки.

Ключевые слова : двухстадийная цементация, медно-кадмиевый кек, цинковый раствор, цинковая пыль, антимонат натрия, соль Шлиппе, кобальт, гидроциклон, фильтр-пресс, электролиз, очистка растворов, металлургия, твердая фаза, пульпа, осаждение, циркуляция, переработка.

Этот процесс осуществляется по двум вариантам: 1) если в исходном растворе меди больше, чем кадмия, то двухстадийной цементацией получают медный кек и богатый кадмием медно-кадмиевый кек; 2) если в растворе концентрация меди меньше концентрации кадмия то двухстадийной цементацией получают два различных по составу медно-кадмиевых кека, направляемых в кадмиевое производство.

В первом случае медный кек направляют или на очистку цинковых растворов от хлора, или на медеплавильный завод. В практике применяют непрерывный способ двухстадийной очистки цинковых растворов от меди, кадмия и кобальта (рис. 1.).

Рис. 1. Схема цепи аппаратов двухстадийного противоточного осаждения меди и кадмия (по Багаеву и Елизарову): 1–6 – цементаторы; 7 – сгуститель; 8 – гидроциклоны; 9 – фильтр-пресс; 10 – шаровая мельница; 11 – шнековый питатель; 12 – центробежные насосы

Первая стадия осаждения проводится в трех последовательно соединенных чанах с механическим перемешиванием обратным медно-кадмиевым кеком, полученным во второй стадии осаждения. Кек подается во второй агитатор, а со дна его пульпа, включающая крупные частицы кека, содержащего 50 % цинка, закачивается через гидроциклон в первый агитатор. В этот агитатор самотеком поступает ВСНС, подлежащий очистке. Слив третьего агитатора самотеком поступает в сгуститель, нижний слив которого – медно-кадмиевый кек, содержащий 15...17 % меди, 4...5 % кадмия и около 30 % цинка, подается на кадмиевую установку, а верхний слив поступает на вторую стадию очистки.

Вторая стадия очистки проводится в трех агитаторах, последовательно соединенных желобами. Цинковая пыль подается в пятый агитатор. Пульпа со дна откачивается в гидроциклон, из которого крупнозернистая цинковая пыль поступает в четвертый агитатор, а раствор возвращается в пятый. Пульпа из шестого агитатора фильтруется; обратный кек с фильтров репульпируется в шаровой мельнице и подается во второй агитатор, а раствор, содержащий около 0,1 мг/л меди; 2,5 мг/л кадмия; 1,5 мг/л кобальта; 0,1 мг/л мышьяка, поступает на электролиз.

Для активизации цинковой пыли и осаждения кобальта во второй агитатор подается антимонат натрия (Na_3SbO_4) или ортосульфанти- монат натрия (соль Шлиппе – $\text{Na}_3\text{SbS}_4 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) из расчета 1 г сурьмы на 1 г кобальта.

Заключение

Проведённый анализ двухстадийной цементации показал высокую эффективность разделения меди и кадмия из цинковых растворов с использованием цинковой пыли и специальных активаторов. Полученные медно-кадмиевые кеки отличаются по составу и направляются на дальнейшую переработку в зависимости от содержания металлов. Технология с применением гидроциклонов и шнековых питателей обеспечивает стабильность процесса и высокую степень очистки. Данный метод позволяет значительно снизить концентрации примесей в растворе и повысить извлечение ценных компонентов, таких как кадмий и кобальт, для последующего электролитического осаждения.

Использованная литература

1. Зеликман А.Н., Вольдман Г.М., Беляевская Л.В. Теория гидрометаллургических процессов. М.: Металлургия, 1983. 423 с.
2. Кипящий слой в цветной металлургии/ Д.Н. Клушин, Ф.А. Мызенков, Г.Я.
3. Лейзерович и др. – М.: Металлургия, 1978. 279 с.
4. Лакерник М.М. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М.: Металлургия, 1971. 296 с.
5. Лакерник М.М., Пахомова Г.Н. Металлургия цинка и кадмия. М.: Металлургия, 1969. 486 с.
6. Левин А.И. Электрохимия цветных металлов. М.: Металлургия, 1982. 255 с.
7. Лоскутов Ф.М. Металлургия свинца и цинка. М.: Металлургиздат, 1956. 480 с.
8. Романтеев Ю.П. Металлургия цинка. Алма-Ата: КазНТУ, 1999. 128 с.